

200 ТИСЯЧ ЗНИЩЕНИХ – БОЙОВІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ В УКРАЇНІ**Устименко О.***к.н.держ.упр., ст. наук. співроб.**ORCID: 0000-0002-0003-0790**Центр воєнно-стратегічних досліджень**Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, Україна***200 THOUSAND DESTROYED - COMBAT LOSSES OF THE RUSSIAN OCCUPIERS IN UKRAINE****Ustymenko O.***Ph.D in Public Administration, Senior Researcher,**ORCID: 0000-0002-0003-0790**Anchorman scientific researcher of the**National University of Defense of Ukraine after Chernyakhovskiy Kyiv, Ukraine***Анотація**

Одним із результатів російських зусиль, з мобілізації військовослужбовців, є те що: рівень смертності російських окупантів в Україні є високим; планують створюватися альтернативні приватні військові компанії; нові хвилі мобілізації. До 17.05.2023 року, по даним ГШ ЗС України, знищено 200 000 військовослужбовців РФ. Крім того є відмінності між даними, що подаються ГШ ЗС України, від іноземних джерел інформування та інформаційними засобами РФ.

Abstract

One of the results of Russian efforts to mobilize military personnel is that: the mortality rate of Russian occupiers in Ukraine is high; alternative private military companies are planned to be created; new waves of mobilization. By May 17, 2023, according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 200 000 servicemen of the Russian Federation were destroyed. In addition, there are differences between the data provided by the General Staff of the Armed Forces of Ukraine from foreign sources of information and the information means of the Russian Federation.

Ключові слова: збройні сили, втрати особового складу, загроза, смертність.

Keywords: armed forces, loss of personnel, threat, mortality.

Російські військові продовжують щоденно зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лиш за добу, з 16.05.2023 по 17.05.2023 року, захисникам України вдалося ліквідувати 610 бійців ворога. Якщо говорити про статистику з 24 лютого 2022 року, то відтоді на той світ відправили вже понад 200 590 російських солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути як більшою так і меншою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій майже неможливо.

Значачим, масової загибелі солдат Росія не визнає. Водночас про значні втрати на Бахмутському напрямку заявляє ватажок російських найманців ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, який повідомив про щонайменше 500 тіл росіян, які залишилися на полі бою. У прес-службі 3 окремої штурмової бригади теж підтвердили цю інформацію та заявили про втечу з поля бою російської бригади [1]. Слід розуміти, що російські військові продовжують спроби втілити у життя мрію кривавого диктатора В. Путіна. Вони повинні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тому на Донбасі наступ не вщухає ані в день, ані вночі.

Незмінними напрямками, де окупанти намагаються штурмувати наші позиції, – залишаються Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Там збройні сили відбивають понад 46 атак в окремі дні. Авіація ЗС України за минулу добу завдала вісьмох

ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також – двох ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Через неймовірну потребу в особовому складі, на тлі відсутності серйозних просувань на фронті, російське військово-політичне командування все ж таки планує провести чергову хвилю мобілізації. На відміну від попередньої "часткової", цього разу у Кремлі хочуть спробувати мінімізувати, для себе, наслідки подібного, геть не популярного кроку.

Наприкінці вересня 2022 року, під час оголошення "часткової" мобілізації, Путін фактично оголосив у Росії воєнний стан, але побоювся називати речі своїми іменами та запровадив так званий "середній рівень реагування" у Криму та прикордонних з Україною регіонах. Через пів року після цього, В. Путін остаточно припинив гратися зі своїм населенням. Треба зазначити, що кремлівський диктатор, по великому рахунку, вже сильно затягнув із рішенням про продовження масової мобілізації і загалом намагався максимально відтермінувати цей крок. Справа в тому, що ще у березні 2022, згідно зі всіма підрахунками російської розвідки, а також доповідями Шойгу та Герасимова, Росія вже мала святкувати перемогу.

Однак цього не сталося: професійна армія швидко змушена була демонструвати "жести доброї волі" на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, а після цього й взагалі загрузла на інших

напрямах. При цьому тактика маневреної оборони дала змогу захисникам України нанести окупантам непоправних втрат [2].

Крім того, збільшення чисельності загарбників в Україні призвело до стрімкого підвищення втрат, адже Кремль, не маючи достатньої кількості техніки, просто нагнав на фронті здебільшого стрілецькі загони. Росія почала захлинатися від потоку трупів, навіть попри тактику не забирати своїх із поля бою, а також спалювати тіла чи ховати загиблих десь у Криму, не вивозячи їх додому.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України **Олексій Громов** заявив, що результати російських зусиль з мобілізації військовослужбовців падають, через зростаюче усвідомлення росіянами того, що рівень смертності російських окупантів в Україні – є високим. За його словами, Москва створює "альтернативні приватні військові компанії" (ПВК), щоб заповнити прогалини в комплектуванні. Але ці ПВК не будуть такими потужними, як група Вагнера, в найближчому майбутньому.

Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження. Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії В. Путін вирішить фундаментально змінити стратегію Росії щодо розподілу ресурсів у довгостроковій перспективі. Як приклад – міністр оборони Росії **Сергій Шойгу 17 січня** оголосив про плани протягом кількох років сформувати **12 нових дивізій маневру** [3].

Фахівці наголошують на цю програму, однак РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно. Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль. Поточні російські напівзаходи та децентралізовані зусилля з вербування особового складу для відновлення сил, такі як мобілізація, опора на російські регіони для залучення волонтерів. Покладання на нові невеликі ПВК і тиск на різні російські державні підприємства, щоб вони спонсорували та оплачували кампанії вербування, потребують змін.

Експерти наводять, як приклад, заяву **Олексія Громова** від 13 квітня 2023 року про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута. Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК Вагнера і звичайних військ у Бахмуті. Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія – у нинішній формі – не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно.

Деяко інша ситуація в РФ. "Кремлівська кампанія "русифікації" в Україні випалює саму Росію, оскільки вона продовжує зміцнювати і посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології", – вважають аналітики. Відзначається, що повоєнне інформаційне лобі в Росії проявляє свій мілітаризм у

вигляді "стійкого російського націоналізму та інтенсивної ксенофобії", яка спрямована в тому числі всередину самої Росії – на її нацменшини. Війна в Україні дає можливість найбільш злісним голосам в інформаційному просторі Росії консолідувати свою ідеологію і спроектувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії.

Раніше американські аналітики писали, що російське Міноборони використовує найманців ПВК Вагнера для взяття Бахмута, аби звести до мінімуму втрати серед кадрової армії. Але втрати військовослужбовців все ж є.

Крім того необхідно визнати, що є відмінності між даними, що подаються: Генштабом ЗС України; від іноземних джерел інформування; інформаційними засобами РФ. Причина відмінності даних Генштабу ЗС України від іноземних джерел, щодо втрат армії РФ – об'єктивна. Доволі часто їх ліквідовують ще більше, ніж вказує наш ГШ.

Ще **6 вересня 2022 року** війна перетнула психологічно важливий рубіж: ЗС України змінювали понад **50 тисяч** окупантів. **22 грудня 2022 року** знищено понад **100 тисяч** окупантів. Причому, якщо розглядати час, необхідний для відсічі ворогу, то перші 50 тисяч окупантів знищено за 6 міс.10 днів. Наступні 50 тисяч окупантів за 3 міс.15 днів. А до **2 березня 2023 року** знищено ще 50 тисяч, тобто **150 тисяч окупантів** – за 2 міс.12 днів [4]. А до **16 травня 2023 року** знищено ще 50 тисяч, тобто **200 тисяч окупантів** – за 2 міс.13 днів.

І це дійсно колосальні здобутки українських військових. 50 тис. знищених рашистів – це рівно стільки, скільки проживає у Сент-Кітс і Невіс, державі в східній частині Карибського моря, це більше за населення Монако (40 тис. осіб), Ліхтенштейну (39 тис. осіб), Сан-Марино (33 тис. осіб). Ба навіть так: якщо вірити даним міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, то РФ втратила майже стільки військових, скільки налічується в регулярних (підкреслюємо!) арміях восьми членів НАТО разом узятих: Словаччина (13 тис. осіб), Албанія (8 тис. осіб), Північна Македонія (7,5 тис. осіб), Словенія (7 тис. осіб), Естонія (6,5 тис. осіб), Латвія (6,5 тис. осіб), Чорногорія (2 тис. осіб), Люксембург (900 осіб).

Дуже промовистою треба визнати реакцію на все це діло В. Путіна, який 7 вересня, на засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці, заявив, що РФ "нічого не втратила". Що ж, змушені з ним погодитися: росіяни – це ніщо. Але насправді нас цікавить інше. За даними Генштабу ЗС України, РФ втратила понад **50 тисяч** "своїх".

Волонтерський сайт minusrus.com, де в режимі реального часу публікують інформацію про втрати російських загарбників, "малює" таку ж картину: загальні втрати окупантів у війні – понад 200 тисяч особового складу, з них ліквідовано близько – 58 тис. осіб, поранено – 175 тис. осіб, у полоні – близько 1000 осіб. Аналогічна ситуація і в **грудні 2022 року**: загальні втрати окупантів у війні – понад 420 тисяч особового складу, з них ліквідовано близько – 100 тис. осіб, поранено – 315 тис. осіб, у

Рис 1. Втрати особового складу військ РФ протягом 2022 – 2023 років.

«Для іноземних розвідок важливим є документально підтверджений фактаж. Наприклад, ідентифікація загиблого, а також його офіційне поховання – похорон, – коментує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. В свою чергу Генштаб ЗС України фіксує втрати без подібних деталей і тонкощів, констатує ліквідацію одиниць за звітністю підрозділів ЗС України». З іншого боку, каже він, Генштаб не надає дані щодо поранених окупантів, обмежуючись саме ліквідованими.

«Аналогічну схему ми можемо бачити по фіксації втрат у техніці. На Заході фіксуються лише документально підтверджені втрати. А також ті, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Або ті, що окупанти евакуювали на ремонтні бази та заводи до росії. А це тисячі одиниць техніки», – каже експерт. Тому і виникає такий дисбаланс цифр. Але все це не скасовує головного – російська армія зазнає колосальних втрат в Україні.

Так розраховує і полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Причина абсолютно об'єктивна – Генштаб, який публікує цифру втрат, збирає її з донесень про хід бойових дій впродовж доби, які підіймаються з самого низу до верху: «Вони не завжди об'єктивні, бо це в умовах інтенсивних бойових дій не завжди можливо». А іноземна розвідка шукає однозначні докази загибелі конкретного солдата чи знищення військової техніки. «Вони оприлюднюють лише офіційно підтверджені випадки. Звідси й різниця», – пояснив пан Кевлюк.

Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Петро Лакійчук розповідає, що поточний підрахунок втрат противника – справа завжди невдячна. По-перше, в умовах бою у командирів є інші, більш актуальні задачі,

ніж рахувати скільки ворогів «задвухсотили». І це правильно.

«По-друге, у верхнього штабу є власні методики, які звіти про втрати ворога враховувати, а які – ні. Це може здаватись несправедливим, мовляв, ми знищили десяток росіян, а оперативний штаб «зарахував» тільки одного. Але саме дотримання методики дозволяє мати більш-менш об'єктивну картинку по ураженню противника. А для штабу – це головне, а не заповнення таблички «задвухсотених» москалів для ЗМІ. Статистика втрат ворога – побічний продукт роботи Генштабу, не більше того», – каже військовий експерт.

Отже можем вважати, що реальні втрати ворога навіть більші, ніж дає у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб.

«Але дізнаємося ми про них колись, після Перемоги, коли буде час й усі можливості. Щодо спецслужб інших держав, то вони рахують втрати сторін за власними аналітичними моделями. Як правило, це «гарантовані втрати», тобто ті окупанти та їх техніка, знищення яких були точно зафіксовані на фото відеоматеріалах з прив'язкою геолокації до конкретного місця», – зазначає пан Лакійчук.

Схожими методиками, користуються і недержавні розслідувальні організації і спільноти, як от Bellingcat, Conflict Intelligence Team, Inform Napalm тощо. «Кожна спирається тільки на ті матеріали, які їй доступні. Отже, й цифри у них можуть відрізнитись в рази. Втім головне для них теж не порахувати усіх, а визначити загальні тенденції на полі бою. А вони для ворога невтішні...» – констатує експерт.

Більшість воєнних теоретиків і аналітиків сходяться на тому що російсько-українська війна з лю-

того 2022-го стала наймасштабнішим, найзапеклішим, найжорстокішим воєнним конфліктом в Європі з часу Другої світової війни [5].

Боюсь, що якщо глянути ширше – жахи цього року війни перевершили усі війни у світі, які точилися за останні півсторіччя щонайменше. А що ж росіяни? За 10 років загарбницької війни в Афганістані радянська армія втратила офіційно близько 15 тис. військових вбитими та 50 тис. пораненими. Незалежні експерти оцінюють втрати росіян в ході двох «Чеченських кампаній» (за 8 років!) до 20 тис. вбитими, хоча офіційна Москва заявляє про 13 тисяч загиблих. За час бойових дій з Україною РФ втратила понад 200 тисяч своїх найбільш підготовлених військових, двацяту частину від усього свого війська, призначеного вести безпосередні бойові дії.

Такі втрати якщо не фатальні для армії Росії, то критичні точно. «Те як збирають «по закутках» їм заміну свідчить, що «друга за довжиною армія світу» критично коротшає», – підкреслив військовий експерт.

З ним погоджується Олександр Коваленко: «Сучасна російська армія ще ніколи не зазнавала таких втрат за всю свою історію». Це найганебніша і найпринизливіша для РФ війна, після Зимової війни СРСР із Фінляндією 1939-1940 рр.

Навіть якщо підсумовувати всі втрати ЗС РФ у тих конфліктах, в яких вони брали участь явно або

гібридно, то, за словами експерта, все одно загиблих виходить вдвічі більше.

Список літератури

1. Втрати росіян на війні проти України сягнули 200 тисяч. URL: https://zaxid.net/vtrati_rosiyan_na_viyni_proti_ukrayini_syagnuli_200_tisyach_n1563550. (дата звернення: 20.05.2023).

2. Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення. URL: https://24tv.ua/mobilizatsiya-v-rosiyi-2023-yakibudut-naslidki_n2293275. (дата звернення: 14.04.2023).

3. РФ може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, - ISW URL: <https://espreso.tv/rf-mozhe-peretvoritis-naseryoznu-zagrozu-dlya-ukraini-v-dovgostrokoviyperspektivi-isw>. (дата звернення: 14.04.2023).

4. Устименко О.В. РІВЕНЬ ВТРАТ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ В УКРАЇНІ / О.В. Устименко // Scientific Collection «InterConf», (156): with the Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (May 26-28, 2023; Washington, USA) by the SPC «Inter Conf». En Deavours Publisher, 2023. 629 p. – С. 621-628.

5. Саганюк Ф. В., Устименко О. В. Оборонний менеджмент: управління ризиками: монографія. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2022. 324 с.